

Harley Pacheco de Sousa

O verdadeiro erro no mercado: perder oportunidades ou não saber ficar fora?

Menteliberta.com.br

Recentemente, o professor Luiz Fernando Roxo, a quem realmente produz conteúdo que gosto afirmou que, no mercado de investimentos,

“o pior erro é deixar oportunidades passarem.”

A frase carrega uma lógica conhecida: grandes resultados costumam vir de poucas oportunidades decisivas. Quem permanece paralisado pelo medo raramente participa desses momentos e, sem participação, não há crescimento.

Inclusive há uma menção parecida no livro do professor Gil Ari Dechartre, Investindo em ações, ele argumenta que as melhores oportunidades aparecem em tempos difíceis e temos que saber identificá-las.

No entanto, penso diferente ao professor Roxo, por isso apresento uma correção provocadora:

O pior erro não é deixar oportunidades passarem, mas não saber quando ficar fora do mercado.

Essa contraposição revela uma das tensões mais profundas da psicologia financeira:

agir demais destrói, mas não agir nunca também limita. Porém há uma nuance em preservação de capital que é meu maior foco: a matemática que poucos respeitam

Existe uma verdade simples e brutal no mercado:
Perder 50% exige ganhar 100% para empatar.
Perder 80% exige ganhar 400%.

Ou seja, evitar grandes perdas possui um impacto exponencialmente maior do que capturar grandes ganhos.

Por isso, a meu ver, preservação de capital não é apenas prudência é estratégia de sobrevivência.

E no mercado, sobreviver tempo suficiente costuma ser o que separa quem eventualmente ganha de quem desaparece.

Essa perspectiva aparece nos livros do professor Decharte assim como nos materiais do professor Fausto Botelho.

O poder psicológico de ficar fora e dominar o ato de não operar é uma habilidade subestimada, mas a meu ver extremamente importante.

Ficar fora do mercado: reduz ansiedade, diminui impulsividade, aumenta clareza mental fortalece a paciência seleciona apenas entradas com vantagem evidente. Eu mesmo só opero quando é obvio o suficiente para qualquer leigo.

Com o tempo, surge um efeito silencioso: Menos operações, mais qualidade. Mais qualidade, melhores resultados. Há um paradoxo que é ignorado. Aqui surge uma percepção central, Quanto mais alguém tenta não perder, mais aumenta a probabilidade de perder.

O motivo é psicológico. A tentativa rígida de evitar a dor

ativa: medo, urgência e necessidade de controle, além do hiper foco que te faz ver sombras na escuridão. isso conduz a: excesso de operações, entradas forçadas e decisões emocionais. Assim, o esforço para evitar o erro produz o próprio erro. Um paradoxo clássico do comportamento humano sob risco.

As duas visões iniciais não são opostas são complementares. Deixar oportunidades passarem limita o crescimento. Não saber ficar fora destrói a sobrevivência. mas, em termos de prioridade psicológica e matemática, a hierarquia se revela: Primeiro sobreviver. depois lucrar.

O investidor maduro não ganha tentando ganhar a todo momento. Ele ganha porque evita perder até que a vantagem seja inegável. E quando essa vantagem aparece, não é a pressa que decide é a clareza.

Se te ajudou pense em mandar uma gorjeta

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDMfJuwxRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

MLcoin na rede solana

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-
aimlessmash68@walletofsatoshi.com